

Augusto, la Vittoria ed il Globo

Amelia Carolina Sparavigna

Politecnico di Torino

Alcune monete che rappresentano Augusto e la Vittoria. La Vittoria è sempre legata al globo terrestre, simbolo così del dominio di Augusto sul mondo.

Torino, 5 Gennaio 2021

Con "monetazione di Augusto" oppure "monetazione augustea" si intende l'insieme delle monete emesse dall'Impero Romano durante il principato di Ottaviano, a partire dal 31 a.C., battaglia di Azio, al 14 d.C.. A Ottaviano, non ancora Augusto, si possono anche ricondurre delle emissioni che iniziano dal 42 a.C. Ad Augusto sono anche associate le emissioni della famiglia: le monete di Livia, quelle di Agrippa, Giulia, Tiberio e dei principi Gaio e Lucio Cesare e Agrippa Postumo. Ci sono anche le monete di restituzione, ovvero monete coniate dai suoi successori. Un esempio sono le restituzioni di Tito, con il dritto che di solito reca l'immagine di Augusto ed il rovescio la titolatura di successore. Un ulteriore gruppo di monete è costituito da quelle emesse dalle province, come ad esempio l'Egitto, che di prassi hanno tipologie monetarie diverse da quelle romane.

Delle monete di Augusto ci siamo occupati in precedenza [1,2], dove in particolare abbiamo studiato il caso delle monete con l'effigie del Capricorno che tiene il globo tra le sue zampe, spesso accompagnato da un timone. Il timone era un simbolo della Fortuna. È anche possibile vederlo come il simbolo del governo del mondo, ovvero Augusto, Grande Timoniere. *Magnus gubernator et scisso navigat velo et, si exarmavit, tamen reliquias navigii aptat ad cursum*. Un abile nocchiero sa navigare anche con la vela squarciata e, se ha perso il sartame, tuttavia cerca di mantenere la rotta sfruttando quello che gli resta della nave¹. Ecco da dove arriva il nostro "governo", dal gubernator latino. Ma prima ancora c'era il Greco, κυβερνώω², da una radice indoeuropea che indica il girare, cambiare direzione³.

Nella monetazione di Augusto c'è quindi il capricorno, il timone ed il globo spesso insieme. Ma non c'è solo questo; c'è molto di più. Vediamo ora dove compare il globo. Compare insieme alla Vittoria. Per le monete si userà il sito del British Museum, che si ringrazia moltissimo per il servizio che offre per lo studio dei reperti antichi. La Vittoria è sempre legata al globo terrestre, simbolo così del dominio di Augusto sul mondo.

-
- 1 Seneca, Lettera a Lucilio 30. Testo latino: L.D. Reynolds; Trad. Stefano Maso. Lucio Anneo Seneca è stato filosofo latino, 4 a.C.-65 d.C.
 - 2 <https://en.wiktionary.org/wiki/κυβερνώω> From a Mediterranean substrate, probably Pre-Greek. Neumann sees it as a denominal verb from κύρβις (kúrvis, "turnable wooden cylinder"), from Proto-Indo-European *k^werb- ("to turn").
 - 3 Nel secolo passato, c'è stato un altro Timoniere, Mao Zedong. Sotto la sua guida il partito comunista salì al governo cinese a seguito della vittoria nella guerra civile e della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, di cui dal 1949 fu presidente. Mao è comunemente chiamato Presidente Mao, ma anche soprannominato "Grande Timoniere" (伟大舵手, Wěidà Duòshǒu).

Si ringrazia il British Museum per l'immagine e la sua descrizione.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6012 - Description: Gold coin. (whole) - Victory, draped, standing on a globe, holding wreath in right hand and vexillum in left hand over left shoulder. (reverse) Head of Octavian, bare, right. (obverse). - La Vittoria alata è sul globo terrestre, porta una ghirlanda ed un vessillo.

Si ringrazia il British Museum per l'immagine e la sua descrizione.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6157 - Description: Silver coin. (whole) Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm-branch in left hand. (reverse) - Head of Octavian, bare, left. (obverse) - La Vittoria alata è sul globo terrestre, porta una ghirlanda ed una palma, la palma della vittoria. Si noti il globo con delle fasce. Se ne parla nella Discussione.

Si ringrazia il British Museum per l'immagine e la sua descrizione.
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1843-0116-10 - Description
 Gold coin. (whole) - Victory, draped, seated right on globe, holding wreath in both hands. (reverse) - Head of Augustus, laureate, right. (obverse)

Si ringrazia il British Museum per l'immagine e la sua descrizione.
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1867-0101-592 - Description
 Gold coin. (whole) - Victory, draped, standing right on globe, holding branch in right hand and aquila in left hand. (reverse) - Head of Augustus, bare, right. (obverse)

Altre monete al British Museum

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6167 Description: Silver coin. (whole) - Temple (possibly the Curia Julia) with colonnaded base and inscribed architrave; at apex of pediment, Victory on globe; at angles, warriors. (reverse) - Head of Octavian, bare, right. (obverse)

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6232 Description: Copper alloy coin. (whole) - Inscription. (reverse) - Head of Augustus, laureate, left; crowned by Victory, behind, holding cornucopia in left hand and with right touching fillet of laurel-wreath. Neck of Augustus terminates in globe. (obverse)

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6002 - Description : Gold coin. (whole) - Victory, draped, seated right on globe, her hands on her lap. (reverse) - Head of Augustus, laureate, right. (obverse)

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1864-1128-20 - Description: Gold coin. (whole) Victory right, holding horns and cutting throat of recumbent bull (tail upwards). (reverse) - Head of Augustus, bare, right. (obverse) - In questo caso la Vittoria è sopra la rappresentazione dell'Armenia.

Discussione

Si è detto che nella monetazione di Augusto, il capricorno viene spesso legato al globo terrestre. Troviamo capricorno e globo anche in un raro esempio di architettura, in un timpano di un monumento funerario a Colonia^{4,5}.

4 <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giebel-eines-römischen-Grabtempels-Fundort-Köln-Luxemburger-Straße.jpg>

5 <https://web.archive.org/web/20190704105336/https://www.alamy.com/tympanum-of-a-roman-funerary-monument-in-shape-of-a-temple-depicting-two-goats-holding-the-terrestrial-globe-capricorn-was-the-sign-of-the-deified-emperor-augustus-found-in-luxembourg-street-cologne-germany-roman-germanic-museum-cologne-germany-image212804109.html>

L'immagine è una cortesia di Willy Horsch, per Wikipedia, all'indirizzo https://de.wikipedia.org/wiki/Erlebnisraum_Römerstraße_Köln-Trier#/media/Datei:Giebel-eines-römischen-Grabtempels-Fundort-Köln-Luxemburger-Straße.jpg - Auch in Köln ließen sich die Römer an den Hauptstraßen begraben (Grabgiebel jetzt im Römisch-Germanischen Museum) - "Das Giebelfeld stellt zwei ziegenfischartige Wesen dar, die eine stilisierte Weltkugel halten". Weltkugel è il globo terrestre.

Il globo terrestre è diviso in quattro parti da due fasce che si incrociano. "Gli Antichi attribuirono fino dai tempi di Augusto il globo agli Imperadori Romani, qual simbolo della loro potenza sopra la terra". Ricerche sopra un Apolline della villa di A. Albani, di Stefano Raffei, 1821. Il globo appare diviso dalle fasce, ed è lo stesso tipo di globo che compare sulle monete di Augusto con la vittoria alata. Il globo quadripartito è presente nella prima moneta, per mostrare Augusto, figlio divino, come il vittorioso padrone del mondo.

Description

Silver coin. (whole)

Victory, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm-branch in left hand. (reverse)

Head of Octavian, bare, left. (obverse)

https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_R-6157 - Si ringrazia nuovamente il British Museum per l'immagine e la descrizione della moneta.

Al Rif.3 si vede una moneta di Augusto dove compare il globo quadripartito, ma la figura della vittoria è rivolta in senso opposto. Nel testo è dettagliato l'Orbis Quadrifarius. Dice l'abstract: "Crates of Mallos was a second-century B.C. scholar whose contributions to geography are in general not judged favourably, although some scholars are rather more sympathetic to his contributions to this field of study. In any case, it would not be an exaggeration to claim that his geographical teachings were well-known in antiquity and mediaeval period, since a number of authors, among them especially Strabo, Geminus and Macrobius – whose Commentary on the Dream of Scipio was immensely popular in the Middle Ages – show a significant familiarity with his works".

Ad illustrare la conoscenza del modello di Crates che vedeva il mondo diviso da due fasce in quattro parti, Tomislav Bilic mostra anche un Denario di Aemilius Buca

(Numismatica Ars Classica Auction 45, 2 April 2008, lot 25: <http://davy.potdevin.free.fr/>), ed un Denario di L. Mussidius Longus (Gemini, LLC Auction V, 6 January 2009, lot 773: <http://davy.potdevin.free.fr/>).

L'immagine del globo terrestre con le linee mostra quindi l'incrocio tra due fasce, ad indicare meridiani e paralleli, in una visione del mondo ben conosciuta dai romani. L'associazione del globo con il timone, come detto prima, si riferisce ovviamente al globo terrestre, o ancor meglio, al globo terracqueo. Quando il globo è sormontato dalla Vittoria, è evidente il potere dell'impero.

Per quanto riguarda meridiani e paralleli si legga a tal proposito "Scienza greco-romana. Geografia"⁶ di Germaine Aujac, Storia della Scienza (2001). "Grazie a Eratostene, fin dal III sec. a.C. ca., si aveva a disposizione una carta generale del mondo conosciuto stabilita per la prima volta su basi scientifiche, con una rete ancora molto rada di paralleli e di meridiani in proiezione ortogonale attorno a due assi coordinati. Eratostene si era posto il problema della proiezione di una superficie sferica su un piano, e aveva scelto, malgrado i difetti che presentava, la soluzione che gli sembrava più pratica".

Concludiamo con una moneta col globo quadripartito anche essa mostrata nel Rif.3. Questo tipo di iconografia verrà ripresa in quella del globo crucigero.

Denarius circa 88-96, IMP CAES DOMITIANVS AVG P M Laureate head r. Rev. DIVVS CAESAR IMP DOMITIANI F. Domitian's infant son shown as a young Jupiter seated on a globe with his hands raised toward seven stars that represent the constellation of the Great Bear. Courtesy: Classical Numismatic Group.

6 Al link https://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-greco-romana-geografia_%28Storia-della-Scienza%29/ archiviato <https://archive.is/IdcLk>

References

- [1] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, December 9). [Un aureo di Cesare Augusto, ovvero la lungimiranza e la forza rappresentate su una moneta](https://doi.org/10.5281/zenodo.4313035). Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4313035>
- [2] Sparavigna, Amelia Carolina. (2020, November 10). [Monod, Tesauro ed il Capricorno, ovvero una disputa tutta sabauda sul segno zodiacale di Augusto](https://doi.org/10.5281/zenodo.4266241). Zenodo.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4266241>
- [3] Bilic, T. (2016). "Orbis quadrifarius": the transmission of Crates' theory of quadripartite earth in the Latin West. *Geographia antiqua*, (25), 129-145.